

УДК [346.545]

Лойтаренко Вячеслав Сергійович –
студент 5 курсу господарсько-правового факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Viacheslav S. Loitarenko –
5th year student of
Economic Law Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблема визначення складів деяких правопорушень у сфері захисту від недобросовісної конкуренції

В статті досліджено проблему визначення та деталізації складу правопорушення у сфері захисту від недобросовісної конкуренції та її вплив на диференціацію міри відповідальності за вчинене правопорушення на прикладі дослідження складу правопорушень передбачених ст. 8 та 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, дискредитація суб'єкта господарювання, інформація, що вводить в оману, отримання неправомірних переваг в конкуренції, створення перешкод конкурентам на ринку.

В статье проведено исследование проблемы определения и детализации состава правонарушения в сфере защиты от недобросовестной конкуренции и ее влияние на дифференциацию меры ответственности за содеянное правонарушение на примере исследования состава правонарушений, предусмотренных ст. 8 и 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, дискредитация субъекта хозяйствования, информация, что вводит в заблуждение, получение неправомερных преимуществ в конкуренции, создание преград конкурентам на рынке.

V.S. Loitarenko The Issue Regarding Identification of Elements of Some Crimes in the Sphere of Protection against Unfair Competition

This article deals with the topical problems of defining, detailing and differentiating the corpus delicti in the sphere of protection against unfair competition, on the basis of the examples of offences given in Art.8 'Discrediting the entity' and Art. 15-1 'Spreading misleading information' in the Law of Ukraine 'On Protection against Unfair Competition'. The aim of the research is to provide more detailed qualification and further systematization of the legislation that regulates the legal relations in the competitive environment.

The author makes the analysis of the components of the delicts described in Art. 8 and Art. 15-1 of the Law of Ukraine 'On Protection against Unfair Competition' (the subject, the object, the subjective and the objective parts), defines the peculiarities of each element in the frame of the given delict, including the offence purpose, ways and means of committing the crime, мета, способи, засоби вчинення, the injured party, caused damage and its influence on the specification of the act. Taking all the results into consideration, the author gives the comparative analysis of all the delicts in the sphere of unfair competition.

The author also analyses various theoretical and practical issues, gaps and contradictions existing in the current legislation of Ukraine, as well as in the scholastic works as to the differentiating and regulating the elements of the corpus delicti: scientists' points of view, legislation norms and the conclusion of the Antimonopoly Committee of Ukraine. The work reveals the author's own suggestion as to the definition and the peculiarities of the elements of the body of such delicts as discreditation of the entity (Art. 8) and dissemination of misleading information (Art. 15-1) as well as arguments for each position of the given elements. The author also focuses on the problem of differentiating the liability for committing delicts in the sphere of protection

against unfair competition. It is offered to provide further codification of the legislation regulating legal relations in the competitive environment, which can make it possible to avoid gaps and confusions that are often present in a great number of current legislative acts. The article also highlights the issues that require more detailed analysis and may become the basis for further investigation in this field of law.

Keywords: *unfair competition, discrediting the entity, misleading information, receiving improper benefits in competition, creating obstacles for competitors in the market.*

Постановка проблеми. Враховуючи актуальність регулювання питань недобросовісної конкуренції та кількість проблем, які виникають у АМКУ при притягненні до відповідальності суб'єктів господарювання за вчинення правопорушень у сфері захисту від недобросовісної конкуренції, виникла нагальна потреба в визначенні, деталізації та диференціації складів цих правопорушень. Дане дослідження робиться з метою полегшення кваліфікації та подальшої систематизації законодавства, яке регулює правовідносини у конкурентному середовищі.

Не дивлячись на те, що вказані правопорушення є досить поширеними і займають вагомую частину судової практики у справах про захист від недобросовісної конкуренції, нажаль, вітчизняне законодавство не містить широкого кола норм для визначення їх правової природи і критеріїв кваліфікації у разі скоєння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням регулювання конкурентних відносин та забезпечення конкурентної політики на законодавчому рівні присвятили свої праці такі вчені як О. Безух, С. Валітов, В. Кулішенко, О. Бакалінська, І. Дахно, А. Дерінгер, В. Гладка, В. Смелянов, І. Коваль, О. Кондратьєва, С. Кузьміна, Н. , О. Мельниченко, Н. Саніахметова, Т. Швидка та ін.

Невирішені раніше проблеми. Кваліфікація та визначення складів конкурентних правопорушень залишається невирішеними проблемами конкурентного права. Зокрема дана стаття присвячена вирішенню актуальних проблем стосовно кваліфікації правопорушень, передбачених ст. 8 та 15-1 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Метою даної статті є актуалізація і відображення проблемних питань, які існують при кваліфікації і визначенні правової природи правопорушень у сфері недобросовісної конкуренції на прикладі дослідження складу

правопорушень передбачених ст. 8 та 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а також визначення можливих шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи актуальність дослідження кваліфікаційних вимог конкурентних правопорушень, існує нагальна проблема вирішення даного питання та закріплення на законодавчому рівні детального визначення складу деяких правопорушень. Визначаючи зміст і правову природу таких правопорушень у сфері недобросовісної конкуренції як поширення інформації, що вводить в оману, та дискредитація суб'єкта господарювання, насамперед, треба почати із визначення поняття вказаних діянь.

Як і всі інші правопорушення у сфері недобросовісної конкуренції, вищезазначені поняття нормативно закріплені у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Відповідно до закону:

Дискредитація суб'єкта господарювання – це поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.

Поширення інформації, що вводить в оману – це повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.[1]

Аналізуючи дані поняття, на перший погляд, можна зробити висновок, що вони цілком

однакові, окрім того, що в диспозиції статей вказано на різну спрямованість поширюваної інформації і нанесеної шкоди (ст. 8 – ділова репутація конкурента; ст. 15-1 – конкретно не вказано, але насамперед на споживачів) та в тому, що в ст. 15-1 Закону більш детально розкрито об'єктивну сторону діяння.

Однак названі неправомірні дії мають як багато спільних ознак, так і тих, які дають змогу провести їх розмежування як між собою, так і між іншими правопорушеннями у даній сфері.

На мою думку, для найбільш повного і об'єктивного визначення і деталізації ознак цих правопорушень найбільш доцільним буде порівняння саме елементів складу правопорушення кожного з них між собою, а саме: суб'єкта, об'єкта, об'єктивної та суб'єктивної сторони.

Проте, слід зазначити, що поняття та деталізацію особливостей елементів складу правопорушень, передбачених статтями 8 та 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вітчизняне законодавство не містить. Тому в своєму дослідженні я спирався переважно на статті 8 та 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», наукову літературу та, насамперед, висновки Антимонопольного комітету України.

1) Суб'єкт правопорушення. Стосовно поширення інформації, що вводить в оману: суб'єктом правопорушення може бути лише суб'єкт господарювання. Поширення недостовірної інформації, що вводить в оману може відбуватись як безпосередньо так і через іншу особу. Таким чином, суб'єктом відповідальності за вказане порушення є виключно особа, яка, або сама безпосередньо поширила оманливу інформацію щодо своєї діяльності, товарів, робіт, послуг, або замовила таке поширення у іншої особи. Крім того, таке формулювання «через іншу особу» дозволяє вважати суб'єктом відповідальності також і особу, яка в інтересах певного суб'єкта господарювання поширила сама або замовила поширення оманливої інформації щодо діяльності такого суб'єкта господарювання, чи його товарів, робіт, послуг. [2]

Щодо дискредитації суб'єкта господарювання, то суб'єктом правопорушення також може бути лише суб'єкт господарювання,

але який знаходиться із потерпілим суб'єктом у конкурентних відносинах; прив'язки щодо здійснення поширення інформації через іншу особу закон не містить.[2]

2) Об'єкт правопорушення. Як відомо, об'єктом правопорушення є суспільні відносини, що охороняються законом, які утворюють те благо, на яке направлена неправомірною дією суб'єкта. Для кращого розуміння цього елементу складу правопорушення його диференціації між діяннями необхідно його також розподілити на елементи: суспільні відносини, що порушуються, та потерпіла сторона.

- Суспільні відносини, що порушуються. Статтю 8 та статтю 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» віднесено до однієї глави – «Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та отримання неправомірних переваг в конкуренції». Виходячи з побудови закону та аналогії з ККУ та КУпАП, де глави побудовано в залежності від об'єкту, на який направлений кожен вид правопорушень, можна зробити висновок, що суспільні правовідносини, на порушення яких направлені дії, передбачені статтями 8 і 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», є однаковими.[1]

- Постраждала сторона. Стосовно поширення недостовірної інформації, що вводить в оману закон не містить чіткого визначення потерпілого суб'єкта, так як метою є, насамперед, покращення власних позицій на ринку і досягнення неправомірних переваг в конкуренції, тому це можуть бути як споживачі, внаслідок поширення недостовірної інформації, наприклад, щодо якості або властивостей товару, так і будь-які конкуренти на ринку, внаслідок отримання неправомірних переваг суб'єктом господарювання.

Щодо дискредитації суб'єкта господарювання, аналізуючи висновки та звіти Антимонопольного комітету, можна стверджувати, що дане правопорушення має місце виключно у випадках поширення недостовірної, неповної, неточної інформації щодо конкретного господарюючого суб'єкта (підприємця) або декількох конкретних суб'єктів господарювання, яким завдана або може бути завдана шкода внаслідок вчинених дій, і які

безпосередньо знаходяться з суб'єктом здійснення правопорушення у конкурентних відносинах.[2]

3) Об'єктивна сторона.

Об'єктивна сторона правопорушення має такі ознаки:

- власне протиправне діяння,
- шкідливі наслідки діяння,
- причинний зв'язок між протиправним діянням і шкідливими наслідками, що наступили;
- час, місце, умови, способи та засоби вчинення правопорушення.

Поширення інформації, що вводить в оману, та дискредитація суб'єкта господарювання відображають одне і те саме протиправне діяння – поширення неповної, неточної, неправдивої інформації, що вводить в оману.

Щодо шкідливих наслідків діяння, у вчених є різні позиції стосовно того, чи можна визначати правопорушення у сфері захисту від недобросовісної конкуренції: з матеріальним, чи формальним складом. Як зазначає Н.М. Корчак: «Якщо взяти до уваги правопорушення, вчинені у формі недобросовісної конкуренції, то вони, як правило, є формальними за своїм складом. Причому ця конструкція закладена в самому понятті «недобросовісна конкуренція», яка відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є будь-якими діями у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності».[4, 108] В окремих випадках, як на це звернув увагу С.С. Валітов, законодавець визначає альтернативні наслідки, за наявності одного з яких створюється склад правопорушення, наприклад при зловживанні монопольним(домінуючим) становищем на ринку(ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).[5, 84] Проте, на мою думку, беручи до уваги формулювання визначень, закріплених в законодавстві, де зазначено: «які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання»(ст. 8); «що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання...»(ст. 15-1)[1], можна зробити висновок, що для кваліфікації таких дій як правопорушень необхідно довести заподіяну шкоду потерпілій стороні або потенційну можливість її заподіяння(щодо ст. 8), або

безпосередній вплив чи можливість такого впливу на споживача(щодо ст. 15-1) та причинний зв'язок між ними. Тобто, за своїм складом ми не можемо віднести дані правопорушення а ні до правопорушень з матеріальним, а ні з формальним складом. В даному випадку більше підходить конструкція усіченого складу, але вона вживається законодавцем тільки стосовно дій передбачених кримінальним кодексом України.

Окремо варто висвітлити питання про сукупність правопорушень, відповідальність за які теж повинна бути передбачена законодавцем у разі, якщо вчинення суб'єктом господарювання неправомірних дій, передбачених статтями 8 та 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», пов'язане з метою утворення, або збереження монопольного становища на ринку, шляхом створення перешкод іншому конкуруючому суб'єкту господарювання. Вказані дії, в такому разі призведуть виведення потерпілого суб'єкта з ринку та зловживання монопольним становищем, що завдасть шкоди споживачам, тому за наявності вищезазначених обставин законодавець повинен підвищити міру відповідальності. Дане питання потребує детального дослідження в майбутньому.

Способом вчинення правопорушення є поширення інформації, однак, поширюватись вона може по-різному: як шляхом розповсюдження через ЗМІ, так і шляхом замовчування певних фактів або відомостей. Як зазначають науковці: просте мовчання також може бути твердженням, що вводить в оману. Якщо все ж-таки розповсюджуються позитивні твердження про товар, то вони є такими, що вводять в оману, якщо негативні сторони будуть замовчені. Обов'язок щодо оприлюднення існує, зазвичай, тільки в тому випадку, якщо очевидно, що споживач не придбав би товар, якби він знав про замовчувані негативні сторони. Цей спосіб можна також застосувати і щодо дискредитації суб'єкта господарювання, адже склад даного правопорушення не потребує обов'язкового негативного характеру поширюваної інформації - ця інформація може бути подана у неповному вигляді, що дозволить тому, хто поширив таку інформацію, маніпулювати її сприйняттям адресатами: клієнтами, споживачами, іншими учасниками ринку, зокрема, використовувати

вирвані з контексту відомості без зазначення важливих уточнень, винятків.[3, 149]

Засобом досягнення мети досліджуваних дій є, насамперед, неправдива, неточна або неповна інформація. В ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» надано перелік інформації, яка може поширюватись при введенні в оману, до неї, зокрема, входять відомості, які:

- містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;

- містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб'єкта господарювання;

- приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають;

- містять посилення на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації.[1]

Натомість в ст.8 зазначеного Закону, яка присвячена поняттю дискредитації суб'єкта господарювання, законодавець не надає широкого тлумачення відомостей, які можуть бути поширені, обмежуючись лише твердженням «відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів». Однак, аналізуючи дане положення, ми можемо дійти висновку, що інформація зазначена в статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», по суті конкретизує положення статті 8 цього Закону, адже відомості, закріплені в ст.15-1 цього Закону відносяться до відомостей, пов'язаних з особою, чи діяльністю і товарами суб'єкта господарювання та не містять іншої направленості, яка б відрізняла їх. Тому, на мою думку, законодавець повинен здійснити в ст. 8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» посилення до ч.2 ст. 15-1 цього Закону.

4) Суб'єктивна сторона правопорушення показує психічне ставлення

суб'єкта до скоєного, відображаючи моральну складову діяння.

Спірною в теорії є необхідність в процесі кваліфікації господарського правопорушення визначення наявності в діях правопорушника мети на досягнення неправомірних переваг у конкуренції деякі дослідники вважають, що такий мотив презюмується та не підлягає доказу, якщо аналіз характеру дії чи поведінки у конкуренції свідчить про порушення чесних способів ведення конкурентної боротьби.[6, 68] Однак, так як в обох випадках має місце умисне вчинення правопорушення(як і в усіх інших правопорушеннях у сфері недобросовісної конкуренції), ознака мети правопорушення набуває особливого значення і є визначальним елементом їх розмежування. Мета здійснення дискредитації суб'єкта та поширення інформації, що вводить в оману, є різною, доказом цього є формулювання визначень, закріплених в статтях 8 та 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», різні суб'єкти яким заподіюється шкода від таких дій(описані вище) та різна направленість поширюваної інформації. Поширення інформації, що вводить в оману може мати місце лише щодо власної діяльності та характеристик власних товарів і послуг суб'єкта господарювання, який поширює відповідну інформацію, і тим самим досягає для себе необхідних переваг у конкуренції. Таким чином законодавець проводить чітку різницю між дискредитацією як поширенням оманливої інформації щодо діяльності, робіт, послуг конкурента та безпосередньо поширенням оманливої інформації щодо власної діяльності, робіт, послуг.[5, 177]

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що:

- Метою поширення інформації, що вводить в оману, є одержання неправомірної переваги в конкуренції шляхом впливу на бажання споживачів придбати певний товар, роботу або послугу. На це вказує положення, яке міститься в інформаційному листі Антимонопольного Комітету України «Про особливості застосування положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції": поширення інформації, що

вводить в оману, визначається як недобросовісна конкуренція у вигляді досягнення неправомірних переваг у конкуренції.[8]

• Метою ж дискредитації суб'єкта господарювання, є створення перешкод безпосередньому конкуренту на ринку. [2]

Дослідивши мету кожної дії, можна прослідкувати її вплив на формування об'єкта на який направлені досліджувані правопорушення. Варто зазначити, що незважаючи на те, що дискредитація суб'єкта господарювання та поширення інформації, що вводить в оману входять до однієї глави закону («Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та отримання неправомірних переваг в конкуренції»), і по суті їх видовий об'єкт є однаковим, проте вони опосередковують окремо дві його частини: створення перешкод суб'єктам господарювання(ст. 8) та отримання неправомірних переваг в конкуренції(ст. 15-1) відповідно. На це вказує мета вчинення правопорушення. Саме тому безпосередній об'єкт на який направлені дії вказаних правопорушень є різним.

Висновок. Проведене дослідження правопорушень, передбачених ст. 8 (дискредитація суб'єкта господарювання) Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та ст. 15-1(поширення відомостей, що вводять в оману) цього Закону дасть змогу полегшити кваліфікацію вказаних діянь внаслідок деталізації елементів їхнього складу та

відмежувати їх між собою за цими складовими. На прикладі досліджуваних діянь чітко прослідковується проблема визначення відповідальності за правопорушення у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. Не дивлячись на те, що елементи складу кожного правопорушення відрізняються, підтверджуючи їх різну правову природу, відповідальність, яку понесе суб'єкт за вчинення правопорушення у сфері захисту від недобросовісної конкуренції – завжди однакова, вона передбачена ст. 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», де зазначено: «вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф».

Загалом, слід вказати на те, що деталізація складів правопорушень в сфері недобросовісної конкуренції є необхідною і потребує широкого дослідження та, можливо, подальшої кодифікації. Враховуючи стрімкий розвиток ринку товарів і послуг та загального конкурентного середовища, ця проблема в майбутньому стане ще більш актуальною.

Список використаних джерел:

1. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 36. Ст. 164.
2. Виявлення та запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді дискредитації суб'єкта господарювання, а також схилення до бойкоту суб'єкта господарювання у Київському регіоні: матеріали круглого столу. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/publish/printable_article/88756.
3. Бакалінська О. О. Проблеми та тенденції доказування фактів недобросовісної конкуренції в господарській діяльності. *Часопис Київського університету права*. 2015. № 4. С. 148-153.
4. Корчак Н. М. Методологічні підходи щодо встановлення об'єктивних умов застосування господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2012. № 1. С. 106-109.
5. Валітов С. С. Конкурентне право України: навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 432 с.

6. Львов Б. Недобросовісна конкуренція як господарське правопорушення: підходи теорії та практики. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. № 6. С. 62-68.
7. Гладка В. В. Правовий аналіз поняття поширення інформації, що вводить в оману. *Вісник господарсько-госудочинства*. 2013. № 4. С. 173-179.
8. Про особливості застосування положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у зв'язку з набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 18 грудня 2008 року № 689-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1244226-09/sp:head:max100>.

References:

1. Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 07.06.1996 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. No. 36. St. 164.
2. Vyivlennia ta zapobihannia porushenniam zakonodavstva pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii, u vyhliadi dyskredytatsii subiekta hospodariuvannia, a takozh skhylennia do boikotu subiekta hospodariuvannia u Kyivskomu rehioni: materialy kruhloho stolu. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/publish/printable_article/88756.
3. Bakalinska O. O. Problemy ta tendentsii dokazuvannia faktiv nedobrosovisnoi konkurentsii v hospodarskii diialnosti. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2015. No. 4. Pp. 148-153.
4. Korchak N. M. Metodolohichni pidkhody shchodo vstanovlennia ob'iektyvnykh umov zastosuvannia hospodarsko-pravovoi vidpovidalnosti za pravoporushennia u sferi konkurentsii. *Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo*. 2012. No. 1. Pp. 106-109.
5. Valitov S. S. Konkurentne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk. K.: Yurinkom Inter, 2006. 432 p.
6. Lvov B. Nedobrosovisna konkurentsia yak hospodarske pravoporushennia: pidkhody teorii ta praktyky. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*. 2013. No. 6. Pp. 62-68.
7. Hladka V. V. Pravovyi analiz poniattia poshyrennia informatsii, shcho vvodyt v omanu. *Visnyk hospodarsko hosudochynstva*. 2013. No. 4. Pp. 173-179.
8. Pro osoblyvosti zastosuvannia polozhen zakonodavstva pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii u zv'iazku z nabrannia chynnosti Zakonom Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii”: Informatsiinyi lyst Antymonopolnoho komitetu Ukrainy vid 18 hrudnia 2008 roku No. 689-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1244226-09/sp:head:max100>.